

ИНКВИЗИЦИЯ СУДИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШ ТАРИХИ

Аъзамжонов Муродилло Обиджон ўғли

Ўзбекистон халқаро ислом академияси магистранти

Аннотация: ушбу мақолада ўрта асрларда Ғарбий Европани даҳшатга солган католик руҳонийлар томонидан амалга оширилган инквизиция судларининг вужудга келиш тарихи хусусида сўз боради.

Калит сўзлар: папа, католик, инквизиция суди, инквизитор, аутодафе, католик қироллар, янги христианлар, еретиклар.

Инквизиция судлари христианликдан узоқлашган ёки диний асосларга зид ҳаракат қилган кишиларни жазолаш мақсадида ташкил этилган католик черкови маҳкамалари бўлиб, “бездирувчи, тазйиқли тергов ва сўроқ” маъносини билдиради²⁸. Бу сўз жануби-ғарбий Европада XIII асрдан бошлаб кўрила бошлаган ва айниқса христианликдан қайтган, диний асосларга бош кўтарган кишиларни, қисман эса яҳудий жамоатларни ёки конвертоларни (христианлашган яҳудийлар) йўқотиш мақсадида қурилган, XIX аср ўрталаригача ўз таъсирини сақлаб қолган католик черкови судлар ва адлиявий муассасалар учун қўлланган. Европада христиан эътиқодларига қарши кишиларга ёки жамоатларга нисбатан расмий черков терговлари жиддий равишда XIII асрдан бошлаб юзага келгандек кўринса-да, “ҳаддан ошган” деб ҳисобланган жамоатларга қаратилган адлиявий таъқибот ва тазйиқлар Константиннинг христианликни эътироф этиши ва муассасалашувидан дарҳол кейин бошланди. Христианликдан ажралиш ёки унга қарши чиқиш ўлим жазосини келтириб чиқаришини 382 йилда илк бора эълон қилган эса Рим императори Теодосий I бўлди. Бу йилдан кейин инквизитор (терговчи, сўроқ қилувчи) деб номланган расмий вазифали кишилар мавжудлиги маълум бўлса-да, улар черков билан алоқаси бўлмаган адлия ходимлари эди. XII асрдан олдин дин билан боғлиқ оғир жиноятларнинг адлиявий расмиятчиликлари давлат томонидан юритилиб жиддий натижа қўлга киритилмаган бўлса, IX асрдан бошлаб Европада юзага келган христиан эътиқодларига қарши оқимлар XII асрда черков ва давлатни қийин вазиятларда қолдирди, фақатгина диний соҳада қолмасдан ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий соҳада

²⁸ Фалсафа қомусий луғат. Тошкент. 2004. 64 б.

хам муаммо бўла бошлаган эди. Айниқса Италиянинг шимоли ва Франциянинг жанубига тўғри келган майдонда манихеистлар сабаб бўлган ғалаён давлат ва черков мутасаддиларини хавотирга солар эди. Бу борада таъсирчан чора-тадбир кўрила олмади. Аслида христианликда муҳим ўринга эга бўлган собиқ черков оталари эътиқод масалалари юзасидан қон тўкилишига қарши эдилар. Баъзи-баъзида христианликдан узоқлашган ёки алоҳида йўл тутганларга маҳаллий бошқарув вакиллари томонидан кескин жазолар берилган кузатилган ва мисол учун 1022 йилда Орлеанда, 1028 йилда Миланда ёқилиб, 1052 йилда Госларда осилиб ўлдирилганлар бўлган эса-да, бу пайтда черков бу жараённинг ичида эмас эди²⁹.

Инквизиция ҳар қанча Папа Григорий IX даврида (1227-1241) ташкил топган бўлса ҳам олдинроқ Папа Иннокент III (1198-1216) томонидан эътиқодларга қарши чиқишда айбланган кишилар ҳақида текширув, тергов жараёни амалга оширилмоқда эди. Гарчи Иннокент III черков жазолари борасида ўзидан олдингилар олган қарорларни тасдиқдан нари бошқа янгилик келтирмаган эди. Бироқ унинг даврида яҳудийларга қарши ривожланган босим ҳам ортган эди. Иннокент III яҳудийларнинг ҳаддан ортиқ фоиз ва фойда қўлга киритганликлари, мол-мулк ва бойлик йиққанликлари, ўғирланган нарсаларни қабул қилиб олишгани, черковлардан катта синагогалар курганликлари, христианларни масхара қилганликлари ва уларни ўлдирганликлари, уйларида христиан хизматкор ишлатганликлари ва черковга солиқ беришдан қочганликларини илгари суриб қиролларга шикоят қилди ва Латеран IV кенгашида яҳудийлар қарши тўртта қарор чиқартирди³⁰. Шунингдек унинг даврида яҳудийларнинг алоҳида кийим-кечак кийиб яҳудий эканликларини кўрсатиб турувчи бир ишорат тақишлари масаласи кун тартибига келди. Иннокент III христиан эътиқодларидан узоқлашган, айниқса Жанубий Франциядаги Лангuedосда олдинги катарни ҳаракатининг давоми сифатида кўрилган албилиларга қарши 1209 йилда жиҳод эълон қилиб систерсиянлар (Cistercian) ва авлиё Доминик каби тарафдорлари воситасида уларни илдизидан йўқотмоқчи бўлди. Авлиё Доминик илк инквизитор сифатида танилди. Папа Иннокент III дастлаб Франция қироли Филипп II ни гиж-гижласа-да, уни ўз мақсади йўлида восита қила олмагач Шимолий Франциядаги

²⁹ Islam Ansiklopedisi. Turkiye Diyanet Vakfi. Istanbul. "Engizisyon" моддаси.

³⁰ Артур Арну. История инквизиции. Москва., Евразия, 1995, Б. 54

баронлар қўшилган ва монфортлик Симон бошқарган бир муқаддас жиҳодни бошлади. Йигирма йил давом этган бу курашда кўп сонда катари ва ортодокс христиан ўлдирилди. 1215 йилдаги IV Латеран кенгашида папа епископлар олиб борадиган инквизицияга халқ ва расмий доираларнинг ҳам кўмакчи бўлишларини талаб қилди. Бундан ташқари у христианликдан узоқлашганлар билан боғлиқ эски қонунларни қайтадан кун тартибига келтирди. Фредерик II 1220 йилда тож кийганида бу қонунларни ўзлаштирди (эътироф) ва христианликдан узоқлашувга хиёнат сифатида қаради. XII аср охирларидан бошлаб епископларнинг ўз ҳудудларидаги инквизиция ва Папа томонидан вазифалантирилган элчиларнинг жавобгарлик доираларидаги инквизицияси кўринишда бир пайтнинг ўзида икки хил инквизиция ижрода бўлди.

Инквизиция энг кучли таъсирини Испанияда кўрсатди ва энг узоқ вақт шу давлатда давом этди. Улардан айниқса асли яҳудий бўлганларнинг христианлар билан тенг ҳуқуқларга эга кўрилиши кераклигини ҳимоя қилганлардан ташқари франсискан роҳиби Алфонсо де Эспина каби Испания инквизициясининг ташкил топишини туртки бўлган ва бор куч-ғайрати динсизларни овлашга айланганлар ҳам бор эди. Испанияда инквизициянинг ташкил топишидаги асосий сабаб этник ва диний камчиликларга, яъни яҳудий ва мусулмонларга нисбатан хис этилган тепки эди. Бу тепки иқтисодий қийинчиликлар сабабли яхшигина аёнлашган ва халқнинг мусулмон арабларга, айниқса эса сарроф яҳудийларга нисбатан ҳасади роса ошган эди. Диний бошқарувчиларнинг тазйиқи ва яҳудийларнинг қатл этилиши жуда кўплаб яҳудийларнинг ўз динини ўзгартириб христиан динига киришига сабаб бўлди. Бу “янги христиан”ларнинг ёки асли яҳудий бўлган конвертоларнинг назорати учун ва христиан бўлгач яна қайта эски динларига қайтганларни жазолаш учун “католик қироллар” 1478 йилда Папа Сиксти IV дан инквизиция ваколатини олдилар. Инквизиторларнинг ваколат доиралари фақатгина Кастилия қироллиги билан чекланган экан, кейинчалик Арагон қироллиги ерларини ҳам ўз ичига қамраб олди. Инквизиция судлари олдинлари фақатгина конвертолар билан шуғулланаркан, кейинчалик мусулмон ва яҳудийлар учун бир босим воситасига айланди. 1492 йилдан бошлаб яҳудийлар вафтиз бўлиш ёки сургунга юборилишдан бирини танлашга мажбур қилиндилар. Худди шу мажбурият 1501 йилда Ғирната, 1502 йилда Кастилла, кейинчалик эса Арагон ва Каталона қироликларидаги мусулмонларни

қамраб олди³¹. Энди Испания энг камида принцип ҳолда фақатгина христианлар яшай оладиган бир давлатга айланган эди. Шу боисдан инквизиция дин ўзгартириб христиан бўлган мусулмон араблар билан (морисклар/Morisques) христиан бўлган яҳудийлар (Marranes) устида қаттиқ назорат механизми ўрнатди. 1481 йилдан бошлаб тартибга солинган ёқиш жазосида кўпчиликларни ана шулар ташкил этарди. Томас де Торкумада 1485 йилда илк умумий инквизитор этиб тайинланди ва унинг даврида (1485-1494) босим ва зулмлар ҳаддан ташқари ортди. Бошқа томондан XVI аср бошида геретик (рофизий) деб эътироф этилган христианлик ичидаги гетеродокс оқимлар юзага келди ва 1525 йилдан бошлаб инквизиция томонидан таъқиб этилиб жазоланди. 1559 йилда ва 1560-йилларда лутерчиларнинг жуда кўпчилиги Совилла ва Валладолиб шаҳарларида ёқилди.

Испания инквизициясида папалик томонидан бир гувоҳ-назоратчи сифатида вазифалантирилган Лоренто бу давлатда 1481-1517 йиллар орасида 13.000 тадан ортик одамнинг тириклайин ёқилиш жазосига, қарийб 200.000 кишининг эса бошқа жазоларга маҳкум этилганини билдиради. Бу соннинг катта қисмини христианликдан чиққанлар ташкил этарди³². Иккинчи ўринда зўравонлик билан христианлаштирилган, бироқ динларига қайтишга мойилликда бўлган яҳудийлар, учинчи ўринда эса Испаниянинг жанубида яшовчи мусулмонлар турарди³³.

Дастлаб вазифалари айбдор деб қаралганларни терговга тортиб расмий мақомларга топшириш билан чекланган бўлган инквизиторлар кейинчалик ҳам тергаш, ҳамда жазолаш ишини зиммаларига олдилар. Инквизиторлар айблашган ва руҳларини шайтонга сотган сифатида қараган кимсаларнинг эътироф қилишларини таъминлаш ва уларни ёқиб қабоҳатларидан поклаш мақсадига эга эдилар. Маҳбусларнинг ҳужраларига юборилган жосуслар уларнинг оғзидан гап олишга уринишлари бу йўллардан бири эди. Маҳкумлардан айбларини эътироф этганлар қамок, этмаганлар эса “auto dafe” деб аталган, одатда халқ олдида устунга боғланган ҳолда ёқиш орқали жазоланарди. Бу қийноқларнинг барчасига қарамай яна ҳам оқланганлар бўлса уларнинг ҳам барча мол-мулклари қўлларидан тортиб олинарди.

³¹ Тоҳир Маккий. Муслимун исбаний амама маҳаким ат-тафтиш. Давҳа журнали. Қатар. 1981.

³² Захар Плавскин. Испанская инквизиция. Палачи и жертвы. Москва., Дмитрий Булакин. 2000. С. 470

³³ Тоҳир Маккий. Муслимун исбаний амама маҳаким ат-тафтиш. Давҳа журнали. Қатар. 1981

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Фалсафа қомусий луғат. Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти. Тошкент. “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти”. 2004. Б. 164.
2. Тоҳир Маккий. Муслимун исбаний амама маҳаким ат-тафтиш. Давҳа журнали. Қатар. 1981.
3. Kürşat Demirci. “Hıristiyanlık”. DM. XVII. 328-339.
4. Девятова С.В. Современное христианство и наука. М., 1994.
5. Артур Арну. История инквизиции. Москва., Евразия, 1995, Б. 258.
6. Захар Плавский. Испанская инквизиция. Палачи и жертвы. Москва., Дмитрий Булакин. 2000. С. 470.